

INVERSORES MULTIFUNCIONAIS EMPREGANDO REDES DE IMPEDÂNCIA FONTE-Y PARA GERAÇÃO SOLAR: ANÁLISE, PROJETO E ESTRATÉGIAS DE CONTROLE

Rafael dos Santos

Aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – Unesp – Bauru

Prof. Dr. Flávio Alessandro Serrão Gonçalves

Orientador – Departamento de Eng. de Controle e Automação – Unesp – Sorocaba

RESUMO

A demanda por soluções no setor de energia elétrica nunca foi tão crítica. Esse cenário foi intensificado recentemente com a crise sanitária causada pelo novo Covid-19, o que proporcionou um aumento por busca de energia nos mercados emergentes. Nesse contexto, a utilização de energias renováveis se apresenta como uma solução interessante para se resolver os problemas associados com a provisão de energia elétrica. No entanto, muitos desafios referentes ao fornecimento intermitente de potência, qualidade de energia e otimização dos conversores de potência utilizados ainda precisam ser resolvidos para viabilizar muitas das possíveis soluções disponíveis. Diante desse cenário, a presente pesquisa sugere que a utilização de conversores eletrônicos de potência baseados em redes de impedância, aliado com tecnologias de controle digital, se apresenta como uma alternativa interessante para mitigar ou resolver alguns dos problemas citados. Nesse sentido, investigações estão sendo conduzidas considerando diferentes esquemas de multifuncionalidade empregando conversores com redes de impedância Fonte-Y, explorando os critérios para seu correto dimensionamento, avaliação do impacto da indutância de dispersão e metodologias de projeto para a rede de impedância. Adicionalmente, estuda-se estratégias de controle considerando atuação em sistemas monofásicos e trifásicos, empregando estratégias de controle lineares baseadas tanto em referenciais síncronos ou estáticos, bem como esquemas não-lineares preditivos, tal como o FCS-MPC. Para condução de serviços ancilares, utiliza-se termos de potência provenientes da Teoria de Potência Conservativa. Até o momento, resultados experimentais satisfatórios considerando atuação multifuncional em sistemas trifásicos a três fios com as redes de impedância Quasi-Y e Fonte-Y foram obtidos, considerando modos de operação ilhada ou com conexão direta à rede. A partir dos resultados obtidos, análises adicionais estão sendo conduzidas e prospecta-se novos ensaios experimentais contemplando outros aspectos de um sistema de geração solar baseado, tais como a inclusão de baterias na estrutura da rede de impedância.

PALAVRAS-CHAVE: Eletrônica de Potência, Redes de Impedância, Geração distribuída, Inversores Multifuncionais.'

